

DOI: 10.5281/zenodo.14616845

ოკუპირებული აფხაზეთი სამხრეთ კავკასიის რეგიონში გეოპოლიტიკური პროცესების კონტექსტში

გელა ცაავა

ასოცირებული პროფესორი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ანა პოლიტკოვსკაიას #61, 0186, თბილისი, საქართველო;

ელ-ფოსტა: gela.tsaava@gau.edu.ge

OCCUPIED ABKHAZIA IN THE CONTEXT OF GEOPOLITICAL PROCESSES IN THE CAUCASUS REGION

Gela Tsaava

Associate Professor, Sokhumi State University;

61 Politkovskaya Street, 0186, Tbilisi, Georgia;

E-mail: gela.tsaava@gau.edu.ge

Abstract: The presented work discusses issues related to the formal definition of the so-called independence of Abkhazia, occupied by the Russian Federation, and the main directions of its geopolitical interests in the modern world. The discussion also focuses on the direction of relations with the main political powers in the Caucasus region: Russia, Turkey, the rest of Georgia, and Western countries. At the same time, the model of formation of the „independent Abkhazian state“ is analyzed. Here, emphasis is placed on the cultural and civilizational processes taking place in the world and the Caucasus today, including geopolitical factors, which are particularly problematic in the occupied region. We would also like to note that Abkhazia has become one of the epicenters of confrontation between external geopolitical forces. It has special geostrategic importance, especially in terms of the interests of those political forces that are actively competing for control of the region. It is noteworthy that the above-mentioned work focuses on the so-called partnership relations of occupied Abkhazia with Russia, Turkey and Western countries, possibly based on what each of them represents in terms of its strategic goal - the preservation of national identity and the choice of the „main geopolitical vector for the development of Abkhazian statehood“. The discussion will concern the content part, according to which a kind of novelty of the presented work is the assessment of the research subject and, in general, the provision of a proper analysis and conclusion of the current topic under discussion.

Keywords: Georgia, Occupation, Formation, Partnership, Identity.

შესავალი. წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის ე. წ. დამოუკიდებლობის ფორმალურ განსაზღვრასთან დაკავშირებული საკითხები და თანამედროვე მსოფლიოში მისი გეოპოლიტიკური ინტერესების ძირითადი მიმართულებები. ასევე, საუბარია კავკასიის რეგიონის მთავარ პოლიტიკურ ძალებთან: რუსეთთან, თურქეთთან, დანარჩენ საქართველოსთან და დასავლეთის ქვეყნებთან აფხაზეთის ურთიერთობის მიმართულებების შესახებ.

ამავდროულად, გაანალიზებულია „დამოუკიდებელი აფხაზური სახელმწიფოს“ ფორმირების მოდელი. აქვე, აქცენტები კეთდება დღეს მსოფლიოსა და კავკასიაში

მიმდინარე კულტურულ და ცივილიზაციურ პროცესებზე, მათ შორის გეოპოლიტიკურ ფაქტორებზე, რაც განსაკუთრებით პრობლემურია ოკუპირებულ რეგიონში.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთი გარე გეოპოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირების ერთ-ერთი ეპიცენტრი აღმოჩნდა. მას განსაკუთრებული გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, საკუთრივ იმ პოლიტიკური ძალების ინტერესების თვალსაზრისით, რომლებიც აქტიურად ეჯიბრებიან აღნიშნული რეგიონის დაუფლებას.

ამოცანები. ნაშრომის ამოცანაა, ყურადღება გამახვილდეს ოკუპირებული აფხაზეთის ე. წ. პარტნიორულ ურთიერთობებზე რუსეთთან, თურქეთთან და დასავლეთის ქვეყნებთან იმის საფუძველზე, თუ რას წარმოადგენს თითოეული მათგანი თავისი სტრატეგიული მიზნის - ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებასა და „აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის განვითარების მთავარი გეოპოლიტიკური ვექტორის“ არჩევისას. ყურადღებას ვამახვილებთ შინაარსობრივ ნაწილზე, რომლის თანახმად, წარმოდგენილი ნაშრომის ერთგვარ სიახლეს წარმოადგენს საკვლევი საგნის შეფასება და ზოგადად, განსახილველი საკითხის სათანადო ანალიზისა და დასკვნის უზრუნველყოფა.

აღნიშნული კვლევის მიზანია, ოკუპირებული აფხაზეთის ე. წ. დამოუკიდებლობის პრიორიტეტებისა და სამხრეთ კავკასიაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მექანიზმების განსაზღვრა. ამასთანავე, იმის დადგენა თუ რა ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს რეგიონში არსებულმა პოლიტიკურმა დამაბულობამ რეგიონში ახალი გეოპოლიტიკური მიმართულებების განსაზღვრაზე.

მასალები და მეთოდები. ნაშრომში გამოყენებულია მონაცემთა ანალიზის მეთოდები. აქვე, განვსაზღვრავთ კონტენტ ანალიზს, რომელიც საშუალებას მოგვცემს მოპოვებული ინფორმაცია გავანალიზოთ, როგორც თვისებრივი, ისე რაოდენობრივი კომპონენტებით. რაოდენობრივ კონტენტ ანალიზს გამოვიყენებთ ტენდენციების დასადგენად, ხოლო თვისებრივი კონტენტ ანალიზი დაგვეხმარება დავადგინოთ და ავხსნათ, თუ რას წარმოადგენს არსებული ტენდენციების მიზეზები.

განხილვა. დღეს მსოფლიოსა და კავკასიაში მიმდინარე კულტურული და ცივილიზაციური პროცესები, მათ შორის გეოპოლიტიკური, განსაკუთრებით პრობლემურია ოკუპირებული აფხაზეთის რეგიონში. მეტიც, რეგიონი გარე გეოპოლიტიკურ ძალებს შორის დაპირისპირების ერთ-ერთი ეპიცენტრი აღმოჩნდა. მას მნიშვნელოვანი გეოსტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით იმ ე. წ. პოლიტიკური ძალების ინტერესების თვალსაზრისით, რომლებიც აქტიურად ეჯიბრებიან აღნიშნული რეგიონის დაუფლებას.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ სამხრეთ კავკასია ეთნიკური შეტაკებების ცენტრად იქცა: „პოსტსაბჭოთა სივრცეში შვიდი შეიარაღებული ეთნიკური კონფლიქტიდან ხუთი კავკასიის რეგიონში მოხდა“ [5, 2013]. რა თქმა უნდა, ეთნიკური დაპირისპირებები რუსეთისთვის ყველაზე დაუცველი მიმართულებით - კავკასიაში - სერიოზულ საფრთხეს უქმნიდა სიტუაციის დესტაბილიზაციას ქვეყნის სამხრეთ საზღვრებზე, რამაც გავლენა მოახდინა რუსეთის აქტიურ ქმედებებზე, როგორც მთავარი შუამავლზე გაყინული კონფლიქტების გადაწყვეტაში (მთიანი ყარაბაღი), აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი) [3, 2012: 35]

ყოფილი სსრკ-ის ევროპული ნაწილის სამხრეთით მდებარე პოსტსაბჭოთა სივრცე მოიცავს ჩრდილოეთ კავკასიის სუბიექტებს, მათ შორის სტავროპოლისა და კრასნოდარის ტერიტორიებს კავკასიის მიმდებარედ და სამხრეთ კავკასიას.

ყველა ერთეული, მათ შორის ამიერკავკასიის რესპუბლიკები, დიდი ხანია დაკავშირებულია რუსეთთან პოლიტიკური, ეკონომიკური, კულტურული, ინტელექტუალური, კონფესიური, ეთნიკური და სხვა ურთიერთობებით ერთი მრავალეროვნული, მულტიკულტურული და მრავალრელიგიური მრავალკომპონენტური სახელმწიფოს ფარგლებში. ამ რეგიონებში პოლიტიკური პროცესის შედარებითი ანალიზი ძალაუფლებისა და ოპოზიციური სტრუქტურების გეოპოლიტიკური პოზიციების იდენტიფიცირება აჩვენებს ყველა სეგმენტის განვითარების პერსპექტივებს [6, 2016].

ოკუპირებული აფხაზეთის მხარდაჭერა რუსეთს საშუალებას აძლევს გააძლიეროს თავისი გეოპოლიტიკური პოზიციები სამხრეთ კავკასიაში. პირველ რიგში, რეგიონი რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მხარდაჭერის ობიექტს წარმოადგენს.

სამხრეთ კავკასიას ყოველთვის ჰქონდა გეოპოლიტიკური მნიშვნელობა არა მხოლოდ მეზობელი ქვეყნებისთვის (რუსეთი, ირანი, თურქეთი), არამედ ექსტრარეგიონული მოთამაშეებისთვისაც (აშშ, ევროკავშირი, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნები), რომლებსაც სურდათ კასპიის აუზის ენერგორესურსების გადინების კონტროლი, რომელსაც უდიდესი მნიშვნელობა აქვს გლობალური ეკონომიკისთვის და წარმოადგენს მეტოქეობის საგანს მრავალ სახელმწიფოს შორის [2, 2011: 253].

რუსეთს შეეძლება გამოიყენოს ოკუპირებული აფხაზეთის დიდი და გეოსტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საკომუნიკაციო პოტენციალი, პირველ რიგში საზღვაო და საჰაერო ზონები, რაც განსაზღვრავს შავი ზღვის სანაპიროზე რეკრეაციული ინდუსტრიის განვითარებას, რომელიც ამჟამად ზრდის პერიოდს განიცდის.

ოკუპირებულ აფხაზეთში მიიჩნევენ, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონს აქვს თავისი ძირითადი გეოპოლიტიკური ინტერესები, რომელთა დაკმაყოფილებაც მხოლოდ რუსეთის დახმარებით შეუძლია. მათ შორის მთავარი პრობლემა უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა, რომლის „გარანტორად“ არსებობა რუსეთს შეუძლია. გარდა ამისა, რუსეთი ოკუპირებული აფხაზეთისთვის არის გასასვლელი გარე სამყაროში, სტაბილური სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, საქონლის გაცვლის შესაძლებლობისა და მისი კულტურული და ცივილიზაციური იდენტობის შენარჩუნების ფაქტორი.

რუსეთს, თავისი გეოპოლიტიკური სტატუსიდან გამომდინარე, შეერთებული შტატების მუდმივი მცდელობისა მიუხედავად, შეუძლია გააძლიეროს თავისი ლიდერობა რეგიონში, ყველაზე მნიშვნელოვან ექსტრარეგიონულ მოთამაშედ კავკასიაში. რუსეთის ფედერაციის შიდა რეგიონულ ურთიერთობებში ჩართვის ხარისხი განისაზღვრება, სხვა საკითხებთან ერთად, მისი სამშვიდობო ძალისხმევითა და ინიციატივებით ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების მოსაგვარებლად. მიუხედავად 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებისა და საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების შემდგომი გაწყვეტისა, რამაც უარყოფითად იმოქმედა რუსეთის პოზიციაზე რეგიონში, რუსეთთან თანამშრომლობა კვლავ რჩება თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების პრიორიტეტად, რაც დიდწილად განსაზღვრავს რეგიონის კონფიგურაციას, ასევე ქმნის აუცილებელი საფუძველი კავკასიაში რუსეთის ფედერაციის გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ინტერესების წარმატებით განხორციელებისთვის უახლოეს მომავალში [1, 379: 2018]

მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ოკუპირებული აფხაზეთის ე. წ. დამოუკიდებლობა აღიარა და მათ შორის „თანამშრომლობის ხელშეკრულებები“ გააფორმა, გაჩნდა რეალური შესაძლებლობა რეგიონში სტაბილურობის შესაქმნელად და „აფხაზეთის სახელმწიფოს“ რეალური ეკონომიკური დამოუკიდებლობის გაზრდის მიზნით.

თუმცა, ე. წ. საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება ოკუპირებულ აფხაზეთში მხოლოდ მასზე და რუსეთთან „პარტნიორობაზე“ არ არის დამოკიდებული. ბოლო დროს სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება ის ფაქტი, თუ როგორ იცვლება ვითარება მთელ მსოფლიოში - დასავლეთში, ახლო აღმოსავლეთში, რუსეთსა და სხვა მიმდებარე რეგიონებში.

„აფხაზეთის პოლიტიკური ძალები“ მათ მომავალს მხოლოდ „სუვერენული სახელმწიფოს“ სახით ხედავენ, ხოლო დასავლური სახელმწიფოების უმეტესობა რეგიონის მომავალს მხოლოდ საქართველოს ფარგლებში ყოფილი ავტონომიის სახით ხედავს.

ასევე, ბოლო დროს ოკუპირებული აფხაზეთი გეოპოლიტიკურად აქტუალური გახდა საერთაშორისო ურთიერთობების აღმოსავლეთის მიმართულებისთვის, კერძოდ თურქეთისთვის, რომლის გავლენა ბოლო წლებში შავი ზღვის სანაპიროზე აშკარად თვალში საცემია.

თურქეთისთვის კავკასია არის ნედლეულის ხელსაყრელი წყარო და პროდუქციის ბაზარი. რუსეთთან ერთად, თურქეთი ოკუპირებულ რეგიონს განიხილავს, როგორც კიდევ ერთ დერეფანს, რომლითაც მას შეუძლია გარე სამყარომდე მისვლა. გარდა ამისა, აქ არის თავმოყრილი აფხაზეთი დიასპორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი, რომელიც აქტიურად ლობირებს ოკუპირებული აფხაზეთის ინტერესებს, მათ შორის დასავლეთში.

საგულისხმოა, რომ დანარჩენ საქართველოსა და ოკუპირებულ აფხაზეთს შორის ურთიერთობა კვლავ აფხაზეთის გეოპოლიტიკის ყველაზე რთულ სფეროს წარმოადგენს. გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, აფხაზეთი საქართველოს მიერ განიხილება, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი დერეფანი გარე სამყაროსკენ (ძირითადად ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულებით).

იმავე დერეფანზე პრეტენზიას რუსეთიც ამტკიცებს. ამიტომ, საქართველო თვლის, რომ მნიშვნელოვანია ამ დერეფნის კონტროლი და ოკუპირებული აფხაზეთის რესურს პოტენციალის ფლობა (ამ გზით ის წყვეტს ორმაგ ამოცანას - დაიცვას რუსული „საფრთხეები“ და აღმოფხვრას რესურსების დეფიციტი, რომელსაც დიდი ხანია განიცდიდა).

თუმცა, როგორც საქართველოში, ისე ოკუპირებულ აფხაზეთში პოლიტიკური და საზოგადოებრივი წრეების უმრავლესობა აღიარებს, რომ მიმდინარე ისტორიული პერიოდის ფარგლებში შეუძლებელია ორივე მეომარი მხარისთვის მისაღები პოლიტიკური ფორმულის პოვნა, მით უმეტეს, სრულმასშტაბიანი და საბოლოო მოგვარების მიღწევა.

ამიტომ, თანამედროვე რეალობებში, კონფლიქტის მოგვარების უნივერსალური ფორმულების შემუშავებისა და მიღების მოლოდინის გარეშე, საჭიროა მოძებნოს დროებითი ფორმები და სქემები (შუალედური მოდელები), რომლებიც სტაბილური განვითარებისა და მიმდინარე ცხოვრების პრობლემების გადაჭრის საშუალებას იძლევა, რაც განსაზღვრავს მხარეებს შორის კონტაქტებისა და დამაბულობის განმუხტვის პირობების შექმნას [4, 2001]. კონფლიქტის მოგვარების პოლიტიკური ფორმულა უნდა იყოს სამართლებრივი ნორმებისა და მექანიზმების ერთობლიობა, რომელიც ადეკვატურად ასახავს და ეფექტიანად იცავს როგორც დანარჩენი საქართველოს, ისე ოკუპირებული აფხაზეთის ეროვნულ ინტერესებს, ვინაიდან ეს იყო ორივე მხარის შეუთავსებელი ინტერესების გაერთიანების მცდელობა ერთიან უნიტარულ სახელმწიფოში [7, 1999].

აფხაზები მიიჩნევენ, რომ საქართველოს მიერ, ოკუპირებული აფხაზეთისა და მისი ე. წ. სუვერენული სახელმწიფოებრიობის ეროვნული ინტერესების აღიარება საშუალებას მისცემს ორივე რეგიონს გადაიქცნენ საერთაშორისო პარტნიორებად და შეათანხმონ მათი მომავალი განვითარების მთელი სპექტრი სამართლებრივ საფუძველზე.

აქვე შეგვიძლია აღვნიშნოთ ისტორიული ტრადიციები, რომლებიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ თანამედროვე „აფხაზეთის პოლიტიკურ ცხოვრებაში“. აფხაზთა გარკვეული ნაწილის მოსაზრებით, აფხაზურმა საზოგადოებამ საკმაოდ კარგად იცის სახელმწიფოს მნიშვნელობა და საჭიროება, მაგრამ არ აქვს მკაფიო წარმოდგენა მისი როლის შესახებ შიდა სოციალურ სტრუქტურაში.

მასობრივი ცნობიერების დონეზე „აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის იდეის“ გაგებაში გარკვეული სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა. ამ სტერეოტიპის მიხედვით, ე. წ. აფხაზური სახელმწიფოებრიობა, როგორც ასეთი, აღიქმებოდა ძირითადად, როგორც პოლიტიკური ინსტრუმენტი ქართული საფრთხის დასაძლევად.

გარდა ამისა, ე. წ. აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის იდეის გააზრებისას ძნელი არ არის მისი ღირებულებითი ასპექტების გარკვეული ცვლილება. დამოუკიდებელ აფხაზურ სახელმწიფოს ხშირად იდენტიფიცირებენ გარკვეულ საბოლოო მიზანთან, რომლისკენაც აუცილებელია სწრაფვა, მაშინ როცა სახელმწიფოს სოციალური მნიშვნელობა და მისი სოციალური ფუნქციები რაციონალური არ არის.

გარდა ამისა, „აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის იდეის“ გააზრებისას ძნელი არ არის მისი ღირებულებითი ასპექტების გარკვეული ცვლილება. დამოუკიდებელ „აფხაზურ სახელმწიფოს“ ხშირად იდენტიფიცირებენ გარკვეულ საბოლოო მიზანთან, რომლისკენაც აუცილებელია სწრაფვა, მაშინ როცა სახელმწიფოს სოციალური მნიშვნელობა და მისი სოციალური ფუნქციები რაციონალური არ არის.

დასკვნა. ოკუპირებულ აფხაზეთში, მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს უმეტეს ნაწილს მიაჩნია, რომ აფხაზეთის „გეოპოლიტიკური საკითხის“ პრობლემების გადაჭრაში წარმატების იმედის გაჩენა შეიძლება მხოლოდ მაშინ, როცა მოიძებნება „ეროვნული სახელმწიფოებრიობის სისტემის სტრუქტურული ორგანიზაციის ოპტიმალური მოდელი“, რომელიც არ შეიძლება აგებული იყოს მხოლოდ „ლეგიტიმური ხელისუფლების ორგანიზებისა“ და მართვის პროცედურული საკითხების გადაწყვეტაზე.

ფაქტობრივად, ხალხის პოლიტიკური და სამართლებრივი თვითგამორკვევა პერსპექტიულია მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის ეფუძნება უფრო ღრმა კულტურულ და ცივილიზაციურ თვითგამორკვევას.

„აფხაზეთის პარტნიორული ურთიერთობები“ რუსეთთან, საქართველოსთან, თურქეთთან და დასავლეთის ქვეყნებთან შესაძლებელია იმის საფუძველზე, თუ რას წარმოადგენს თითოეული მათგანი თავისი სტრატეგიული მიზნის - ეროვნული იდენტობის შენარჩუნებასა და ე. წ. აფხაზეთის სახელმწიფოებრიობის განვითარების მთავარი გეოპოლიტიკური ვექტორის არჩევას.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. Джологуа Д. А. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ НА КAVKAZE В ПЕРИОД КОНФЛИКТОВ В АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ. Серия История. Политология.. 2018. Том 45, № 2. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия, 603022, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пр. Гагарина.

2. Эшба Э. Абхазия в сфере геостратегических интересов России и Турции. Т. 1. М., 2011.
3. Иванов А.Г. Политика России на Южном Кавказе в контексте проблем международной безопасности // Историческая и социально-образовательная мысль. № 6 (16). 2012.
4. Лепсая А. К проектам урегулирования. Возможны ли промежуточные модели? // Аспекты грузино-абхазского конфликта. Ирвайн, 2001.
5. Маркедонов С. Полигон этнических конфликтов.
URL: <http://www.apn.ru/publications/article9744.htm> (дата обращения: 23.06.2013).
6. Петрова С. В. ГЕОЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ НА КАВКАЗЕ И РОЛЬ В НИХ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА В РАМКАХ ЕВРАЗЭС. Выпуск 2 (14), 2016.
7. Чирикба В. А. Грузия и Абхазия: предложения к конституционной модели // Поиски альтернатив для Грузии и Абхазии. М., 1999.